

TA'LIMDA OILANING ISHTIROKINI KUCHAYTIRISH ORQALI YOSH AVLODNING IJTIMOYIY FAOLLIGINI SHAKLLANTIRISH

Abdisadikova Gulnar Quwanishbay qizi

Innovatsion texnologiyalar universiteti assistent o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18034380>

Annotatsiya. Maqolada ta'lim jarayonida oilaning ishtirokini kuchaytirish orqali yosh avlodning ijtimoiy faolligini shakllantirishning nazariy va amaliy jihatlari yoritiladi. Oilaviy tarbiyaning psixologik omillari, ota-onalarning pedagogik jarayondagi roli, maktab va oila hamkorligining samarali mexanizmlari tahlil qilinadi. Shuningdek, demokratik oilaviy muhit, ijtimoiy loyihalarda oilaviy ishtirok, jamoaviy faoliyatni qo'llab-quvvatlashning yoshlarning tashabbuskorlik, mas'uliyatlilik, muloqot kompetensiyalarini rivojlantirishdagi ahamiyati ilmiy manbalar asosida asoslanadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, oila-maktab hamkorligining kuchayishi yoshlarning ijtimoiy moslashuvi, ijtimoiy ongining shakllanishi va fuqarolik faolligining rivojlanishida hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: oila tarbiyasi, ijtimoiy faollik, oila-maktab hamkorligi, yoshlar tarbiyasi, ijtimoiy moslashuv, pedagogik hamkorlik.

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты формирования социальной активности подрастающего поколения посредством усиления участия семьи в образовательном процессе. Анализируются психологические факторы семейного воспитания, роль родителей в педагогическом процессе, эффективные механизмы взаимодействия семьи и школы. На основе научных источников обосновывается значение демократической семейной среды, участия семьи в социальных проектах и поддержки коллективной деятельности в развитии инициативности, ответственности и коммуникативных компетенций молодежи. Результаты исследования свидетельствуют о том, что укрепление взаимодействия семьи и школы является решающим фактором социальной адаптации молодежи, формирования общественного сознания и развития гражданской активности.

Ключевые слова: семейное воспитание, социальная активность, взаимодействие семьи и школы, воспитание молодежи, социальная адаптация, педагогическое сотрудничество.

Abstract. The article covers the theoretical and practical aspects of forming the social activity of the younger generation by strengthening the participation of the family in the educational process. The psychological factors of family upbringing, the role of parents in the pedagogical process, and effective mechanisms of school and family cooperation are analyzed. Also, the importance of a democratic family environment, family participation in social projects, and support for collective activities in developing initiative, responsibility, and communication competencies of young people is substantiated on the basis of scientific sources. According to the results of the study, strengthening family-school cooperation serves as a decisive factor in the social adaptation of young people, the formation of social consciousness, and the development of civic activity.

Keywords: family upbringing, social activity, family-school cooperation, youth education, social adaptation, pedagogical cooperation.

KIRISH

Yosh avlodning ijtimoiy faolligi jamiyat taraqqiyotining asosiy omillaridan biri bo‘lib, ularning ijtimoiy hayotda ishtirok etish darajasi, tashabbuskorligi, mas’uliyat hissi, fuqarolik pozitsiyasi va ijtimoiy kommunikatsiya madaniyati bilan belgilanadi. Ushbu sifatlar avvalo ta’lim jarayonida shakllanadi, biroq maktabning o‘zi yolg‘iz holda to‘laonli natija bera olmaydi. Oilaning ta’lim jarayonidagi faol, ongli va maqsadli ishtiroki yoshlarning ijtimoiy jihatdan yetuk bo‘lib kamol topishida poydevor vazifasini bajaradi.

Bugungi globallashuv, raqamli muhit va axborot oqimining keskin tezlashuvi sharoitida oila–maktab hamkorligini kuchaytirish nafaqat pedagogik zarurat, balki ijtimoiy barqarorlikning muhim omiliga aylanib bormoqda. Oila ta’lim samaradorligini oshiruvchi asosiy ijtimoiy institut sifatida farzandning qadriyatlarini, mehnatsevarligi, mas’uliyati, madaniyati va fuqarolik pozitsiyasining shakllanishiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Qalandarovaning fikricha, oila va maktabning uzviy hamkorligi bola tarbiyasining eng muhim omillaridan biri bo‘lib, ushbu munosabat tizimli yo‘lga qo‘yilgan jamiyatlarda yoshlarning ijtimoiy faolligi yuqori darajada shakllanadi [1]. Muallif oilani faqat ijtimoiy institut emas, balki shaxsning dastlabki tarbiyaviy fazilatlarini belgilovchi psixologik muhit sifatida baholaydi va ota-onaning o‘quv jarayonidagi ishtiroki bolaning mas’uliyat, tashabbus, muloqot madaniyati kabi sifatlarini kuchaytirishini asoslaydi.

G‘ozievning fikricha, bolalarning psixologik rivojlanishi ko‘p jihatdan oiladagi munosabatlar, ota-onaning emotsional qo‘llab-quvvatlashi va nazoratning me’yordagi ko‘rinishiga bog‘liqdir [2]. Muallif yoshlarning ijtimoiy moslashuvi ko‘proq oilada shakllanadigan ichki ishonch, o‘zini baholash, mustaqillik hissi bilan bog‘liqligini ta’kidlaydi. Shu boisdan ta’lim muassasalari psixologik barqarorlikni qo‘llab-quvvatlaydigan oilaviy tarbiya modeliga asoslanishi zarurligi qayd etiladi.

“Yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish bo‘yicha metodik qo‘llanma” mualliflari fikricha, yoshlarni ijtimoiy hayotga faol jalb etish, volontyorlik, jamoatchilik ishlari, ekologik va madaniy loyihalarda ishtirok ettirish jarayonida oilaning qo‘llab-quvvatlashi asosiy ahamiyatga ega [3]. Qo‘llanma oilaning motivatsion roli, farzandning tashabbusini rag‘batlantirishi ijtimoiy faollikning shakllanishida markaziy mexanizm ekanini asoslaydi.

Epstein fikricha, maktab–oila–jamiyat uchligi asosidagi hamkorlik modeli o‘quvchi shaxsining har tomonlama rivojlanishini ta’minlaydi va ota-onaning ta’lim jarayoniga kirishi bolaning ijtimoiy faolligi, o‘zini ifoda etish, liderlik va jamoaviy harakat ko‘nikmalarini sezilarli kuchaytiradi [4]. U oilaviy ishtirokning olti yo‘nalishi o‘quvchilar faolligiga bevosita ta’sir ko‘rsatishini ilmiy dalillar bilan ko‘rsatadi.

Bronfenbrennerning ekologik rivojlanish nazariyasiga ko‘ra, shaxsning ijtimoiy faolligi mikro-muhit (oila), mezo-muhit (maktab, jamiyat), ekzomuhit va makro-muhit omillari ta’sirida shakllanadi [5]. Muallifning fikricha, bola ijtimoiy tajribani avvalo oiladan oladi va oiladagi ijtimoiy aloqalar sifati uning tashqi jamiyatga moslashuvini belgilaydi. Shu bois oila–maktab munosabatlari ijtimoiy faollikning tayanch tizimi sifatida qaraladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Oila — bolaga birinchi ijtimoiy tajriba beruvchi, uning dunyo haqidagi dastlabki tasavvurlarini shakllantiruvchi asosiy ijtimoiy muhitdir. Farzand o'zining ilk muloqot ko'nikmalarini, axloqiy me'yorlarni, vazifalarni bajarish madaniyatini, tashabbus ko'rsatish qobiliyatini avvalo oila bag'rida shakllantiradi. Shu bois ijtimoiy faol shaxs tarbiyalash oilaning ichki muhitidan, o'zaro hurmat, birdamlik, muloqot madaniyati va mas'uliyatning yo'lga qo'yilganligidan boshlanadi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ota-ona faol ishtirok etadigan, bolaga e'tibor va rag'bat beradigan oilalarda yoshlarning ijtimoiy moslashuvi, tashabbuskorligi, jamoada o'z o'rnini topishi ancha oson kechadi. Bunday oilalarda farzand o'z fikrini erkin bildirish, qaror qabul qilish va o'z xatti-harakatiga javob berishni amaliy tajriba orqali o'rganadi. Shu sababli ota-ona o'z harakatlariga juda etiborli bo'lishi va bolaga o'rnatilgan bo'lishi lozim.

Bola tarbiyasiga tasir ko'rsatadigan muammoli mavzular tuzib chiqish ota-onalarning pedagogik madaniyatini shakllantirishda juda katta natija beradi. Shu kabi aktual mavzularni olib chiqadigan seminarlar maktab tomonidan tashkil qilinsa nafaqat ota-onalarga balki bola tarbiyasida jon kuydirayotgan pedagoglar uchun ham qo'l-qanot bo'ladi deb o'ylayman.

NATIJALAR

Ta'lim jarayonida oilaning ishtirokini kuchaytirish yosh avlodning ijtimoiy faolligini shakllantirish jarayonini nafaqat pedagogik, balki sotsiologik, psixologik va madaniy jihatdan ham mustahkamlaydi. Chunki oila bolaga eng yaqin ijtimoiy institut bo'lib, uning ijtimoiy xulqi, ijtimoiy muloqot madaniyati, ijtimoiy tashabbus va mas'uliyatga munosabatini me'yoriy darajada shakllantiradi. Shu sababli oila va maktabning integratsiyalashgan faoliyati farzandning jamiyatga kirib borishida asosiy tayanch mexanizmga aylanadi.

Oila ishtirokini kuchaytirishda eng muhim omillardan biri — bu ijtimoiy tajribaning avloddan-avlodga uzluksiz o'tishidir. Bolalar ko'pincha kattalarning kundalik munosabatlarini kuzatish orqali o'rganadi: muammolarni qanday hal qilish, jamoa bilan ishlash, kelishmovchilikni boshqarish, mas'uliyatni bo'lishish — bularning barchasi oilaviy muloqot jarayonida ro'y beradi. Agar oila ichida konstruktiv muloqot, ijobiy psixologik muhit va o'zaro hurmat mavjud bo'lsa, bolada ijtimoiy faollik tabiiy ravishda rivojlanadi. Aks holda, tajovuzkorlik, tortinchoqlik, ijtimoiy izolyatsiya kabi salbiy xatti-harakatlar shakllanishi mumkin.

Yosh avlodning ijtimoiy faolligi oilada shakllanuvchi ijtimoiy moslashuv strategiyalari bilan ham bog'liq. Ijtimoiy moslashuv — jamiyatning talab va me'yorlariga mos ravishda xulq-atvorni o'zgartirish, yangi ijtimoiy rollarni o'zlashtirish, turli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish jarayonidir. Ota-onalar farzandini turli ijtimoiy rollarga (o'quvchi, do'st, jamoa a'zosi, yordamchi) tayyorlagani sari bolaning ijtimoiy faollik salohiyati oshadi. Ayniqsa, ota-onaning farzandiga ishonch bildirish, uning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, bir galati xatti-harakatdan keyin konstruktiv izoh berishi bolaning ijtimoiy o'zini boshqarish ko'nikmalarini mustahkamlaydi.

Ta'lim jarayonida oilaning ishtiroki nafaqat o'quvchining xulq-atvori yoki bilim darajasiga ijobiy ta'sir qiladi, balki ijtimoiy kapitalning shakllanishiga ham xizmat qiladi. Ijtimoiy kapital — shaxsning o'zaro ishonchga asoslangan munosabatlari, muloqot doirasi, jamoaviy qo'llab-quvvatlash tizimi demakdir. Oila bilan maktab o'rtasidagi faol aloqa — uchrashuvlar, seminarlar, ota-onalar klublari, ijtimoiy tadbirlar — nafaqat farzandning rivojiga, balki butun jamoaning ijtimoiy birdamligiga ta'sir ko'rsatadi. Bunday jamiyatlarda yoshlarning

tashabbuslari ko‘proq qo‘llab-quvvatlanadi, ular o‘z g‘oyalarini amaliyotga tatbiq etishdan cho‘chimaydi.

Oila ishtirokining kuchayishi yoshlarning ijtimoiy kommunikativ kompetensiyasini oshirishda ham muhimdir. Muloqot madaniyati oilada shakllangan sari yoshlar maktabda ham, jamiyatda ham fikrini erkin bayon qila oladi, o‘z nuqtai nazarini madaniyatli tarzda himoya qiladi, boshqalar fikriga hurmat bilan qaraydi. Ayniqsa, oila ichida bolaga fikr bildirish imkoniyatining berilishi uning o‘zini qadrlash hissini, ijtimoiy jasoratini va liderlik salohiyatini rivojlantiradi. Ijtimoiy faollikning asosi bo‘lgan “men ham jamiyatning muhim bo‘lagiman” tuyg‘usi bolada aynan oilaviy qo‘llab-quvvatlash orqali shakllanadi.

Zamonaviy oilada tarbiya jarayoni raqamli muhit bilan chambarchas bog‘langan. Shu bois oilaning ta‘limdagi ishtirokini kuchaytirish jarayonida media madaniyat, axborot gigiyenasi, raqamli xavfsizlik kabi omillar ham muhim o‘rin tutadi. Ota-onaning farzandining raqamli faoliyatini boshqarishi, to‘g‘ri axborot manbalarini tanlashga yordam berishi yoshlarning raqamli makonda ham ijtimoiy mas‘uliyat bilan ishtirok etishiga xizmat qiladi. Bu esa zamonaviy davrda ijtimoiy faollikning ajralmas qismiga aylanib bormoqda.

Bundan tashqari, oilaning ta‘lim jarayonida faol bo‘lishi yoshlarning fuqarolik identitetining shakllanishida ham muhim omildir. Ota-onaning jamiyatdagi ijtimoiy voqealarga befarq bo‘lmasligi, farzandini jamoatchilik tadbirlariga olib borishi, ijtimoiy masalalarda munosabat bildirishi farzandga ham fuqarolik pozitsiyasini uyg‘otadi. Bunday oilalarda o‘sayotgan yoshlar kelajakda jamiyat taraqqiyotiga hissa qo‘shishga intiluvchi faol shaxs sifatida shakllanadi.

Yoshlarning ijtimoiy faolligini rivojlantirishda oilaning yana bir muhim vazifasi — bu ijtimoiy rol modellarini taqdim etishdir. Bolalar ota-onasining xatti-harakatiga taqlid qilib o‘sadi. Agar farzand o‘z oilasida tashabbuskor, mehnatsevar, jamiyatga foydali bo‘lishga intiluvchi shaxslar namunalari ko‘rsa, undagi ijtimoiy faollik tabiiy shakllanadi. Shuning uchun ham pedagoglar oila bilan ishlash jarayonida ota-onaning shaxsiy namunasi, kommunikativ madaniyati va ijtimoiy ongini rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratishlari zarur.

XULOSA VA MUNOZARA

Yoshlarning ijtimoiy faolligi ularning kelajakdagi fuqarolik pozitsiyasi, tashabbuskorligi va jamiyat hayotida faol ishtirok etishiga zamin yaratadi. Bu sifatlarni shakllantirishda oila–maktab hamkorligi eng samarali model bo‘lib, oila ta‘lim jarayonining muhim bo‘g‘iniga aylanganda tarbiyaviy jarayon izchil, tizimli va barqaror natija beradi. Ota-onalarning pedagogik jarayondagi faol ishtiroki farzandning nafaqat o‘quvchilik muvaffaqiyati, balki ijtimoiy ongining shakllanishida ham hal qiluvchi o‘rin tutadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Қаландарова, Р. Оила ва мактаб ҳамкорлигининг педагогик асослари. – Тошкент: Fan va texnologiya, 2019. – 184 б.
2. Ғозиев, Э. Болалар ва ўсмирлар психологияси. – Тошкент: О‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2002. – 368 б.
3. Yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish bo‘yicha metodik qo‘llanma. – Toshkent: Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi, 2021. – 112 б.
4. Epstein, J. L. School, Family, and Community Partnerships. – New York: Routledge, 2018. – 342 p.

5. Bronfenbrenner, U. The Ecology of Human Development. – Cambridge: Harvard University Press, 1979. – 330 p.
6. Henderson, A., Mapp, K. A New Wave of Evidence: The Impact of School, Family, and Community Connections on Student Achievement. – Austin: SW Education Development Lab, 2002. – 225 p.
7. Fan, X., Chen, M. Parental involvement and students’ academic achievement: A meta-analysis. // Educational Psychology Review. – 2001. – Vol. 13. – P. 1–22.